

पर्यावरण असंतुलन – एक चुनौती

¹डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह

भारत प्राचीन काल से ही प्रकृति का उपासक रहा है। हमारे ऋषि, मुनि एवं मनीशियों ने पर्यावरणीय असंतुलन को दूर करने के लिये ही मंत्रों एवं ऋचाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस को प्रकृति पूजा का मंत्रव्य दिया था। सभी धार्मिक अनुष्ठानों एवं प्रार्थना मंत्रों में यजुर्वेद का यह मंत्र प्रकृति के संतुलन का ही मंत्रव्य होता है –

ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षम् शान्तिः
पृथ्वी शान्तिः अपः शान्तिः औषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवा शान्तिः
ब्रह्मः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्ति रेव शान्तिः
स मा शान्तिरेधि।

अर्थात् आकाश, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, अग्नि, वायुमण्डल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, जल सभी भ्रान्तिमय हैं। समस्त ज्ञानीजन, ईश्वर और वेद भ्रान्तिमय रहें। भ्रान्ति स्वयं भी भ्रान्तिमय रहें तथा मुझे भी भ्रान्ति की प्राप्ति हो। किन्तु इस संस्थिति के बिल्कुल प्रतिकूल आज व्यक्ति न स्वयं भ्रान्ति से है न प्रकृति को ही भ्रान्ति से रहने दे रहा है। प्रकृति का दोहन करना उसकी नियति बनती जा रही है। पेड़-पौधों, औषधियों का बिना किसी व्यक्ति अपने लालसा की तृप्ति एवं भौतिकवादी कहलाने के लिये कर रहा है। प्रकृति की अपनी एक सीमा है। सीमा से अधिक दोहन पर उसका दृशपरिणाम तो उत्पन्न ही होगा। परिणामतः प्रकृति में असंतुलन, भू-क्षरण, बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, तूफान, बेमौसमी गर्मी, जाड़ा, बर्शा, दूषित वायु, दूषित जल व विद्युत् वव्यापी तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) इत्यादि देखने को मिल रहा है।

आज मानव विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से जीवन चक्र को बदलने पर तुला है। अब वह केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिये जीवित नहीं रहना चाहता बल्कि प्राकृतिक आवयकता के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक उन्नति भी चाहता है। अपने सुख-साधनों के लिये मानव स्वयं पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण को विध्वंस करता जा रहा है। पारिस्थितिकी प्रकृति की एक ऐसी देन है जो स्वतः संतुलित होकर पर्यावरण को बनाये रखती है, जिस प्रकार व्यक्ति के भारीर पर लगा चोट का घाव धीरे-धीरे भर जाता है उसी प्रकार प्रकृति दोहन के उपरान्त ही पर्यावरण संतुलन कायम हो जाता है, किन्तु मानव की विध्वंसात्मक गतिविधियाँ प्रकृति के इस चक्र में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। इतना ही नहीं मानव जिन्हें अपनी विकासात्मक क्रिया समझ रहा है, वह उसके अस्तित्व को संकट के घेरे में डाल रही है। आज कारखानों तथा मोटरवाहनों आदि से निकली विशैली गैसों पृथ्वीवासियों के जीवन में जहर घोल रहीं हैं तथा पूरी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस का खतरा मंडरा रहा है। यदि मानव ने अपनी स्वार्थसिद्ध के लिये यह प्रक्रियायें जारी रखी तो न सिर्फ मानव मात्र वरन संपूर्ण जीवमंडल के लिये महाकाल को निमंत्रण देने जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी। अतः इन चुनौतियों का सामना उसे अपने जीवन को खतरे में डाल कर तथा आने वाली पीढ़ी के लिये संघर्षपूर्ण वातावरण स्थापित करके करना पड़ेगा। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :

- ❖ पर्यावरण के असंतुलन से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्तमान समय में पूरे वि.व. में लगभग तीन अरब 20 करोड़ लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा 2050 तक भारत दे. में प्रति व्यक्ति 30 फीसदी पानी की कमी होगी यानी प्रति व्यक्ति 1000 क्यूसेक पानी ही मिलेगा जबकि वर्तमान में प्रति व्यक्ति 1,140 क्यूसेक पानी ही उपब्ध है।
- ❖ नदियों में जलापूर्ति के मुख्य स्रोत हिमनन्द तेजी से पिघलते हुये एक दिन खत्म हो जायेंगे जिसकी वजह से एक ओर तो पेयजल संकट आयेगा वहीं दूसरी ओर जल स्तर 28-43 सेंटीमीटर तक बढ़ जायेगा।
- ❖ पृथ्वी का तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ही अकाल, बाढ़ व चक्रवाती तूफानों की संख्या में वृद्धि होगी।
- ❖ तापमान वृद्धि से जंगलों में आग लगाने का खतरा बढ़ जायेगा। इसके अलावा गर्म हवाओं का खतरा भी बढ़ेगा।
- ❖ मरुस्थलों से लेकर ध्रुवीय प्रदेशों तक वनस्पति व जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है।
- ❖ वि.व. के बड़े खाद्यान्न उत्पादक दे. में भारत, चीन, अफ्रीका आदि अकालग्रस्त होंगे। फलस्वरूप वि.व. में खाद्यान्न उत्पादन में 50 फीसदी तक की कमी होगी तथा इतने बड़े पैमाने पर कमी आनेसे विस्थापन, युद्ध और भुखमरी का कारण बनेगी, जिसका वि.व. का कार. लगभग 60 करोड़ आबादी हो सकती है।
- ❖ जलवायु परिवर्तन, भाहरीकरण, आर्थिक और औद्योगिकीकरण के कारण आर्थिक विकास में भी उतार-चढ़ाव आते रहेंगे।
- ❖ हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से एशिया को 20-30 सालों में पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। कई क्षेत्रों में बाढ़ से जूझना पड़ेगा। इससे भारत, चीन व नेपाल की सात नदियों पर संकट है। ऐसी संभावना है कि इन नदियों का जल स्तर पहले तो बढ़ेगा फिर तेजी से घटेगा। भू-स्खलन भी बढ़ेंगे।
- ❖ बाढ़ व सूखे के कारण अनेक संक्रामक रोग जैसे आंत्र रोग, मलेरिया, डेंगू आदि फैलेंगे।
- ❖ पानी और बिजली की समस्या और अधिक बढ़ जायेगी। वर्तमान में ही ये न सिर्फ गांवों, कस्बों बल्कि कुछ महानगरों की ओर प्रवेश कर चुका है।

इन समस्याओं का समाधान कैसे

प्रदूषण की समस्या बहुआयामी है और मानव जीवन के समूचे परिदृश्य को अपने में समेटे हुये है। सभी के लिये यह एक महत्वपूर्ण चुनौती का कार्य है। 21वीं शताब्दी का मानव एक विचित्र अन्तर्द्वन्द्व में फंस गया है। एक ओर निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के उदर पोषण की समस्या, तो दूसरी ओर पेयजल का नित गहराता संकट। एक ओर जीवन स्तर के उन्नयन हेतु विविध उपयोग की वस्तुओं की प्रचुरता, दूसरी ओर भवास हेतु भुद्ध वायु का अभाव। एक ओर अधिक उत्पादन हेतु सिंचित क्षेत्र का विस्तार की आवश्यकता, दूसरी ओर सिंचित भूमि में जल सिक्तता तथा लवण जमाव से उपजाऊ भूमि का संकुचन। ईंधन की पूर्ति के प्रयास में खाद्यपूर्ति स्रोत का क्षरण, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में वि.व. के औसत तापमान में वृद्धि के कारण द्वीपों एवं समुद्री तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा, विभिन्न बीमारियों का वरण और बहुत से अनगिनत दुःपरिणाम। अतः आज आवश्यकता है इन सभी चुनौतियों का सामना करने की, इनके बचाव उपक्रमों को अपनाने की, उन पर अमल करने की तथा उनसे मुक्ति पाने की।

यह सब तभी संभव है जबकि इसके लिये न सिर्फ भरसक प्रयास किये जाये वरन् उन्हें अपनाते तथा दैनिक जीवन में लागू करने की सफल कोशिशें की जायें यथा—

- ❖ उर्जा की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु विविध नव्यकरणीय साधनों से उर्जा उत्पादन के प्रयास के साथ ही उर्जा उपयोग में तकनीकी विधियों से कुशलता वृद्धि द्वारा बचत करना।
- ❖ विद्युत उपकरणों के रख-रखाव तथा संचालन प्रणाली में सुधार।
- ❖ विद्यमान उपकरणों में समुचित परिष्कार।
- ❖ कम उर्जा उपभोग करने वाली तकनीकों का उपयोग।
- ❖ उर्जा के उचित प्रयोग के लिये निर्माण संबंधी कड़े प्रावधान बनाने के साथ-साथ नवीनतम तकनीक-सौर पैनल, स्मार्ट मीटर आदि का प्रयोग।
- ❖ कोयला, पेट्रोलियम आदि जैसे जीवम ईंधन की छूट पर कटौती करके कार्बन को लागू करना।
- ❖ जहाँ तक सम्भव हो सीमित और संचित संसाधनों के स्थान पर ऐसे संसाधनों का उपयोग करना जो सतत और नव्यकरणीय है, कोयला, पेट्रोल जैसे ऊर्जा स्रोत के स्थान पर जल विद्युत, बायोफ्यूल, स्वच्छ ऊर्जा आदि का प्रयोग करना।
- ❖ सड़क प्रदूषण घटाने के लिये सार्वजनिक परिवहन पर अधिक निवेश करने के साथ-साथ उसके प्रयोग संबंधी कड़े नियमों को लागू करना।
- ❖ पुराने वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध तथा व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग पर अधिक कर ताकि इनके प्रयोग की संख्या में हो।
- ❖ रोज़गारी, सर्दी और गर्मी से बचाव के लिये ऐसी ऊर्जा की व्यवस्था करना जिससे ऊर्जा की बचत हो।
- ❖ वृक्ष संरक्षण तथा वृक्षारोपण के लिये कठिन मानकों का प्रयोग करना और इसके पालन के लिये आम जनता को प्रेरित करना।
- ❖ अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली से सुख-सुविधा और विलासिता की धारणा का त्याग करना।
- ❖ सरकार को चाहिये कि उद्योगों में कार्बन-डाइ-आक्साइड की मात्रा घटाने पर बल दे तथा उत्सर्जन व्यापार के लिये कार्बन बाजार को प्रोत्साहित करें।
- ❖ अधिक आवश्यक किन्तु सीमित मात्रा में पाये जाने वाले पदार्थों के लिये विकल्प खोजने निमित्त वैज्ञानिक अनुसंधान करने का सतत प्रयास किया जाना चाहिये जैसे घरेलू ईंधन के लिये कम लकड़ी का उपयोग या उसके स्थान पर बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि का उपयोग करने हेतु उपयुक्त चूल्हे अथवा संयन्त्रों के निर्माण की चेष्टा श्रेयस्कर है।

पर्यावरण शिक्षा की उपादेयता –

पर्यावरण के असंतुलन से बढ़ते दुःप्रभावों ने पर्यावरण शिक्षा की उपादेयता की ओर भी हम सभी का ध्यान आकर्षित किया है। असंतुलित पर्यावरण समस्या के समाधान विशय पर वैश्व स्तर पर जारी गतिविधियों में यह बात अब धीरे-धीरे उभरकर आ रही है कि लोगों में पर्यावरण सचेतना जगाकर, उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जाये। अपनी प्राकृतिक संपदा, संस्कृति एवं संसाधनों को सुरक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र के लिये आवश्यक है ताकि वह अपनी भावी पीढ़ी को यह विरासत उनकी समृद्धि हेतु प्रदान कर सकें। इसके लिये विद्यालय, समाज, समुदाय, संस्थानों एवं सभी प्रतिष्ठानों की सहभागिता लेते हुये पर्यावरण शिक्षा के समग्र विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुये पारिस्थितिकीय-असुन्तलन में

सुधार लाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं नवीन वैकल्पिक संसाधनों के अन्वेषण हेतु प्रतिबद्ध हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर हुये सम्मेलनों में इन समस्याओं पर गंभीर विचार-विमर्श के बाद पर्यावरण की समस्याओं हेतु पर्यावरण शिक्षा को इसका स्थायी और ठोस समाधान बताया गया है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी कहा गया है कि "पर्यावरण के प्रति जागरूकता सभी बच्चों से लेकर समाज के सभी आयु वर्गों में फैलनी चाहिये।" अतः पर्यावरण शिक्षा को शिक्षा के सभी स्तरों पर भागमिल किया जाना जरूरी है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि असंतुलित पर्यावरण संपूर्ण विश्व की समस्या है। सभी राष्ट्र इसे गंभीरता से ले रहे हैं और प्रयत्नशील हैं कि भू-उत्थमीकरण के प्रभावों से इसे कैसे बचाया जाये इसकी सार्थकता हेतु सरकारी स्तर पर किये गये प्रयासों के साथ आवश्यक है प्रत्येक मानव की भागीदारी अर्थात् मानवीय दायित्व, ताकि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक में इसके प्रति चेतना जागरूक हो क्योंकि हर गंभीर समस्या स्वयं उसके द्वारा ही निर्मित है। अतः इसका निवारण भी समय रहते उसी को करना होगा वरना न सिर्फ मानव वरन् संपूर्ण पृथ्वी की जीवंतता समाप्त हो जायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ❖ भार्गव, महेश (2007). भौक्षिक सरोवर, नवीनत संस्करण, राखी प्रकाशन, आगरा।
- ❖ जीत, योगेन्द्र भाई (2006). शिक्षा में नवाचार और नवीन प्रवृत्तियाँ, अष्टम् संस्करण, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ0सं0 1-12
- ❖ मालवीय, राजीव (2009). शिक्षा के नूतन आयाम, द्वितीय संस्करण, भारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद,
- ❖ मिश्र समीरात्मज (2000). "निबन्ध मंजूषा", टाटा मैक ग्रा0 हिल0 पब्लि0, नई दिल्ली।
- ❖ पाण्डेय, राम लाल एवं मिश्र, करुणा लंकर (1998). भारतीय शिक्षा की समसामयिकी समस्यायें, विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा।
- ❖ उपाध्याय, प्रतिभा (2009). भारतीय शिक्षा में उदयीमान प्रवृत्तियाँ, पांचवां संशोधित संस्करण, भारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृष्ठ सं0 174-176.
- ❖ वालिया, डॉ0 जे0 एस0 (2005). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, अहम पाल पब्लिशर्स, पंजाब, पृष्ठ सं0 220-243, 664-677.
- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली।
- ❖ सिंह, मधुरिमा एवं श्रीवास्तव, नमिता (2007). ग्लोबल वार्मिंग-सभी के लिये चुनौती, भारतीय आधुनिक शिक्षा, जनवरी-अप्रैल (संयुक्तांक) वर्ष 25, एन0 सी0 आर0 टी0, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 139-147.
- ❖ राजाराम, कल्पना (2009). निबन्ध बोध, पंद्रहवां संशोधित संस्करण, स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा0लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 300-302, 309-311.